

PRAKTIKALITAS BUKU BERBASIS *QUICK RESPONSE CODE* PADA MATERI LINGKUNGAN

Nelly Yusra¹, Rian Vebrianto², Merry Berlian³, Dilva Hardila⁴

¹Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jalan HR Soebrantas Km 15, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, Indonesia

²Program Magister PGMI, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jalan HR Soebrantas Km 15, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, Indonesia

³Program Agribisnis, Universitas Terbuka
Jalan Arifin Ahmad Nomor 111, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Indonesia

⁴Tadris IPA, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jalan HR Soebrantas Km 15, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau, Indonesia

²e-mail: rian.vebrianto@uin-suska.ac.id

Submitted
2023-02-27

Accepted
2023-05-01

Published
2023-06-13

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui praktikalitas buku ajar berbasis *quick response code* (*QR-Code*) sebagai upaya dalam meningkatkan sikap peduli lingkungan terkait kebakaran hutan dan lahan (*karlahut*). Jenis penelitian adalah penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 62 pendidik (15 dosen dan 47 guru) dan 126 peserta didik (65 siswa SMA dan 61 mahasiswa). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar angket praktikalitas. Data dianalisis menggunakan SPSS dan ditampilkan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan lembar angket yang sudah diisi terkait dengan buku berbasis *QR-Code* untuk kelompok pendidik dikategorikan sangat praktis dan untuk kelompok peserta didik dikategorikan praktis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa buku berbasis *QR-Code* memiliki praktikalitas yang tinggi, baik oleh pendidik dan peserta didik.

Kata Kunci: praktikalitas buku; *QR-Code*; peduli lingkungan.

Abstract

The research aimed to find out the practicality of textbooks based on the quick response code (QR-Code) as an effort to increase environmental care attitudes related to forest and land fires (karlahut). The research used quantitative descriptive method. The research subjects were 62 educators (15 lecturers and 47 teachers) and 126 students (65 high school students and 61 university students). The instrument used to collect data was a practicality questionnaire sheet. Data were analyzed using SPSS and displayed in the form of descriptive analysis. The results showed that overall for the group of educators in the very practical category and for the group of students in the practical category. Based on the research results, it was concluded that QR-Code-based books had high practicality, both by educators and students.

Keywords: book practicality; *QR-Code*; environmental care.